

QORAQALPOQ TILIDA OTNING “BARIS”, “SHIGÍS”, “ORIN” KELISHIKLARI VA ULARNING INGLIZ TILIDA IFODALANISHI

Bekbergenov Hikmet Utepovich

Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14855011>

Annotatsiya: ushbu maqolada qoraqalpoq tilidagi otning baris shigís va orn kelishiklari semantikasi va ularning ingliz tilidagi ifodalanish usullari yoritilgan.

Kalit so ‘zlar: ot, kelishik, morfologik ko‘rsatkich, semantika, predlog.

Abstract. This article discusses the spatial cases as “baris”, “shigís” and “orn” in karakalpak language and their expressions in English.

Keywords: noun, case, morphological markers, semantics, preposition.

Hozirgi qoraqalpoq tilidagi ot so‘z turkumi olti kelishikdan (ataw, iyelik, baris, tabis, shigís, orn), ingliz tilida esa ikki kelishikdan (common case, genitive case) iborat. Qoraqalpoq tilida ‘ataw’ (bosh) kelishigidan boshqa barcha kelishiklar maxsus affikslarga ega. Ular birlik, ko‘plik va egalik shaklidagi otlarga bevosita bog‘lanadi va hech qanday fonetik o‘zgarishlarga uchramaydi. Qoraqalpoq tilidagi kelishik affikslari istalgan turdagi otlarga qo‘shila oladi va ularga beriladigan so‘roq so‘zlar ham shu kelishik shakllarida bo‘ladi. Ingliz tilida faqat ‘genitive’ kelishigi maxsus morfologik ko‘rsatkichga ega. U qoraqalpoq tilidagi kabi otlarning oxiriga qo‘shiladi va birlik, ko‘plik shakllariga ega. Lekin ingliz tilidagi ‘genitive’ kelishigi qo‘shimchasi istalgan turdagi otlarga qo‘shila olmaydi.

“Baris” kelishigi. Qoraqalpoq tilida “baris” (jo‘nalish) kelishigi –ga/ge, -qa/ke affikslari bilan ifodalanadi. Bu kelishik shaklidagi so‘zlar harakatning subyekt va obyektiga bog‘liq bo‘lib, quyidagi xususiyatlarga ega. Harakatning bir obyektga yo‘nalishini bildiradi. Bunda “baris” kelishigidagi otlar harakatning nishonini ko‘rsatadi va shunga bog‘liq uchta holatni vujudga keltiradi: a) predmetdan chiqqan harakat ikkinchi predmet (nishon) ga qaratiladi. Bunda voqea ishtirokchilari ikkitadan bo‘ladi: *oqıtıwshıǵa aytıw, súwretke qaraw* (to tell the teacher, to look at the picture); b) harakat orqali predmetning o‘zi ikkinchi predmetga yo‘naltiriladi. Bunda ham voqea ishtirokchilari ikkitadan bo‘ladi: *diywalǵa súyeniw, avtobusga miniw, úyge kiriw* (to lean against the wall, to get on the bus, to get into the house); c) predmet harakati orqali ikkinchi predmetning uchinchi predmetga yo‘nalishida uchta predmet ishtirok etadi va “baris” kelishigi shaklidagi so‘z predmetning qabul qiluvchisi rolini bajaradi: *balaǵa kitap beriw, balanı mektepke alıp barıw* (to give a book to a child, to take a child to school). Shuni ham ta‘kidlash joizki, otning “baris” kelishigida bo‘lishi, uni boshqaruvchi fe‘llarning semantikasiga bog‘liq bo‘ladi. Ingliz tilida harakat yo‘nalishi *to, into, in, on, onto* va boshqa predloglar yordamida, shuningdek, predlogsiz ifodalanadi.

“Baris” kelishigi quyidagicha periferik ma‘nolarni ham bildiradi: 1) predmetning nimaga mo‘ljallanganligini ko‘rsatadi. Ingliz tilida bu ma‘no *for* predlogi orqali ifodalanadi: *balalarǵa sawǵalar –presents for children*; 2) ikki narsani taqqoslashda qo‘llaniladi. Ingliz tilida qiyoslash, taqqoslash ma‘nolari *as, like*, kabi so‘zlar yordamida beriladi: *Sen piyazǵa uqsaysañ* (G. Ibragimova) - *You look like an onion*; 3) predmetning miqdor-darajasi yoki predmetga xos belgini ko‘rsatishda ishlatiladi. Bunda “baris” kelishigidan keyin predmetning miqdor-darajasini bildiruvchi sifatlar qo‘llaniladi. Ingliz tilida *in* va boshqa predloglar orqali ifodalanadi: *mineralǵa bay -rich in minerals, neftke jarlı - poor in petroleum resources*; 4)

predmet yoki hodisaning yangi holatiga nisbatan qo'llaniladi. Ingliz tilida predmetning bir holatdan ikkinchi holatga o'tishi *into* predlogi orqali ifodalanadi: *Jap-salmalarda suvlar muzga aylandi* (G. Ibragimova) - *The water in the streams turned into ice*; 5) vaqt ma'nosidagi so'zlar ma'lum bir muddat, vaqt oralig'ini, harakatning davomiyligini anglatadi. Ingliz tilida vaqtning davomiyligi (period) *for* predlogi orqali ifodalanadi: *ush jilga - for three years, bir ayga - for a month*; 6) "baris" kelishigi harakatning aniq vaqtga rejalashtirilganligini bildiradi. Ingliz tilida bu ma'no *for* predlogi yordamida beriladi: *Toydi usi aldimizdagi shembi kunge belgiledik* (S. Juma'ulov) - *We fixed the wedding for next Saturday*; 7) ish-harakatning maqsadini bildiradi va nima uchun? nega? kabi savollarga javob beradi. Ingliz tilida bu ma'noda otdan oldin *for* predlogi qo'llaniladi: *Orenburgqa junge ketip edi* (M. Nizanov) - *He had gone to Orenburg for wool*.

"Shig'is" kelishigi. Qoraqalpoq tilidagi 'shig'is' (chiqish) kelishigi ma'nolari -dan/-den, -tan/-ten va -nan/-nen qo'shimchalari orqali ifodalanadi va ular quyidagi ma'nolarni anglatadi: 1) "shig'is" kelishigidagi so'zlar kimdan? nimadan? savollariga javob berib, harakat chiqqan obyektini ko'rsatadi. Bu ingliz tilida *from, out of, off* predloglari orqali ifodalanadi: *Bir haptekte men Nursulwidan xat aldım* (K. Raxmanov) - *A week ago I received a letter from Nursuluw*; 2) harakatning boshlangan, chiqqan o'rnini ko'rsatadi. Ingliz tilida predmetning chiqish nuqtasi *from* predlogi orqali beriladi: *Bugin agam Tashkentten keldi* (Z. Ishmanova) - *My father returned from Tashkent today*; 3) biror o'rin yoki uch o'lchovli obyektlarni ifodalaydigan otlarga qo'shib, predmetning bir tomonnan ikkinchi tomonga o'tish qurolini ko'rsatadi: *parkten otıw, tunnelden otıw, kosheden jurıw, daryadan keship otıw*. Bunday ma'nolar ingliz tilida *through, across, along* predloglari orqali ifodalanadi: *through the tunnel, across the field /river, to get into the room through the window: Darwazadan kirip onga aylanasañ* (M. Nizanov) - *Enter the building through the gate and turn right*; 4) harakatning bajarilish o'rnini ko'rsatadi. Ingliz tilida voqea, harakat o'rinlari *at, in, on* predloglari orqali ifodalanadi: *Qonirattan medrese ashamız, -dep ulken umit penen aytar edi* (M. Nizanov) - *"We will open a madrasah in Kungrad,"- he would say with great hope*; 5) pul birliklarini ifodalovchi otlar "shig'is" kelishigida kelib, predmetning bahosini bildiradi. Bu ma'no ingliz tilida *for* predlogi yordamida ifodalanadi: *Tawıqlardıñ iyesi bes danasın elıw tiyinnan satıp baslaptı* (M. Tawmuratov) - *The owner of the chickens started to sell every five chickens for fifty tiens*; 6) "shig'is" kelishigi hodisa, harakat yoki predmetning kelib chiqishiga sababni anglatish uchun qo'llaniladi: Ingliz tilida sabablar *because of, due to, in view of, on account of, owing to, from, of, with, over* va boshqa predloglar orqali ifodalanadi: *Haywanlar ashliqtan qırıla basladı* (J. Abdireymov) - *Animals began to die of hunger*; 7) predmetning nimadan yasalganligini, materialini ifodalaydi. Ingliz tilida predmetning nimadan yasalgani *be made of, be made from, be made out of, be made with* so'z birikmalari orqali ifodalanadi: *Seniñ üstindegi minaw sulıw kóylegiñ de paxtadan islengen* (T. Najimov) - *This beautiful dress you are wearing is also made of cotton*.

"Orin" kelishigi. Qoraqalpoq tilida "orin" kelishigi -dan/-den, -tan/-ten va nan/-nen affikslari orqali ifodalanadi. Bu kelishik shaklidagi so'zlar kimda? nimada? qayerda? savollariga javob berib, narsaning yoki harakatning o'rnini bildiradi. Hozirgi zamon ingliz tilida o'rin-payt ma'nolari *at, in, on, by* va boshqa bir qancha predloglarning common case shaklidagi otlardan oldin kelishi orqali yuzaga chiqadi: *mektepte -at school, diywalda-on the wall, bólmede-in the room*.

Qoraqalpoq tilidagi “orin” kelishigi ma’nolari va ularning ingliz tilidagi ekvivalentlari quyidagicha: 1) predmet joylashgan obyektни ko’rsatadi: *Kitaplarda bári jazilgan* (K. Raxmanov) - *Everything is written in books*; 2) predmetning o’rnini ko’rsatadi: *Bizler Qo’hiratta bes jil turdiq, – dedi Rafael* (M. Nizanov) – *“We lived in Kungrad for five years,” – said Rafael*; 3) “orin” kelishigi ma’lum bir faoliyat bilan shugullanadigan o’rinni ko’rsatadi. Bunda konkret predmetlar ham o’rin vazifasida kela oladi. Ingliz tilida bunday ma’nolar *at* predlogi orqali beriledi:

Qáterjam bolaber, infarkt bolgan jigit rulde otiripti, – deydi (M. Nizanov). Don’t worry, the guy who had a heart attack is at the wheel; 4) “orin” kelishigi shaklidagi vaqt ma’nosini ifodalovchi otlar harakatning aniq vaqtini ko’rsatadi. Ingliz tilidagi *at, in, on, by* predloglari o’rin ma’nosidan tashqari vaqt ma’nolarini ifodalashda ham qo’llaniladi: *Bahárde barliq agash japiraq jayadi* (Ó. Ayjanov) - *In spring all trees put out leaves*; 5) “orin” kelishigi shaklidagi *jil, ay, hápte, kún, saat, minut* kabi so’zlardan oldin sonlar kelib, ish-harakat vaqtining davomiyligini bildiradi. Ingliz tilida bu ma’noni ifodalash uchun *in* predlogi qo’llaniladi: *Serjanov úsh kúnde eliw procent beredi* (T. Qayıpbergenov) - *Serjanov will give 50% in three days*; 6) vaqt tushunchalarini ifodalaydigan *jil, kún, hápte* kabi otlar ish-harakatning takrorlanishini ko’rsatadi: Bu ma’no *hár+III-shaxs egalik shakli* qolipi bilan almashtirilishi mumkin. Harakatning takrorlanishiga bog’liq vaqtlar ingliz tilida *every + day/ year/ month* kabi so’z birikmalari orqali ifodalanadi: *jilda = hár jili – every year, kúnde = hár kúni – every day*; 7) harakatning amalga oshishidagi qurol va usulni ifodalaydi. Ingliz tilida qurol *by, in, on* predloglari yordamida ifodalanadi: *Takside kiyatirman deysen boldi, wassalam!* (S. Ismaylov) - *Tell them you are coming in a taxi!*.

References:

1. Дәуєнов. Е, Дәўлетов. М. Ҳәзирги қарақалпақ әдебий тилиниң грамматикасы. Нөкис. «Билим» 1992. 564 бет
2. Ҳәзирги қарақалпақ әдебий тилиниң грамматикасы. Сөз жасалыў хәм морфология. Нөкис. «Билим». 1994-451 бет.
3. Collins Cobuild English Guides 1: Prepositions. HarperCollins Publishers Ltd, 1991.
4. Dixon, R.M.W. English Preposition: Their meanings and uses. Oxford University Press, 2021.
5. Randolph Quirk, Sidney Greenbaum, Geoffrey Leech, and Jan Svartvik. 1985. *A Comprehensive Grammar of the English Language*. London and New York: Longman.